

AUTOMATION AND RESEARCH OF THE WORKFLOW BUSINESS PROCESS BASED ON AN ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE**Madyschanov Ruslan,***Master student,**Kazakh National Technical University named after K. I. Satbayev
22 Satbayev Street, 050013, Almaty City, Republic of Kazakhstan***Serbin Vasily***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,**Kazakh National Technical University named after K. I. Satbayev
22 Satbayev Street, 050013, Almaty City, Republic of Kazakhstan***АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ****Мадышанов Руслан***Студент магистратуры,**Казахский национальный исследовательский
технический университет имени К. И. Сатпаева
Республика Казахстан, г. Алматы, 050013, ул. Сатпаева, 22/5***Сербин Василий***Кандидат технических наук, ассоциированный профессор,**Казахский национальный исследовательский
технический университет имени К. И. Сатпаева
Республика Казахстан, г. Алматы, 050013, ул. Сатпаева, 22/5***Abstract**

In this article, the author analyzes the business process and workflow using electronic digital signature (EDS), discussing the importance of implementing EDS in document management and methods of automating this process. The current problems faced by organizations when using EDS are considered and analyzed, as well as practical ways to solve and optimize the business workflow process using EDS technologies are proposed.

Аннотация

В данной статье автор анализирует бизнес-процесс и документооборот с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП), обсуждая значимость внедрения ЭЦП в документообороте и методы автоматизации этого процесса. Рассматриваются и анализируются актуальные проблемы, с которыми сталкиваются организации при использовании ЭЦП, а также предлагаются практические способы решения и оптимизации бизнес-процесса документооборота с помощью технологий ЭЦП.

Keywords: automation, business process, document management, electronic digital signature, EDS, management, organization.

Ключевые слова: автоматизация, бизнес-процесс, документооборот, электронная цифровая подпись, ЭЦП, управление, организация.

В современном мире стремительного развития информационных технологий и цифровизации бизнес-процессов, автоматизация играет ключевую роль в повышении эффективности и надежности организационных систем. Одним из важных аспектов автоматизации является внедрение электронной цифровой подписи (ЭЦП) для обеспечения безопасности и подлинности документов в процессе их оборота. Переход к информационному обществу ставит перед государством, гражданами и бизнесом особые требования, основанные на использовании электронных документов.

Электронные документы давно стали неотъемлемой частью повседневной деятельности организаций в странах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Поддержка применения электронных документов и развитие системы

электронного документооборота (ЭДО) активно стимулируется государством.

ЭЦП играет ключевую роль в обеспечении безопасности и надежности документооборота. После подписи документа конкретным человеком ЭЦП помогает убедиться в его неприкосновенности, так как никто после подписи не может изменить его содержание без невалидации подписи. При этом ЭЦП обеспечивает проверку надежности отправителя электронного письма и сохранности его содержания, однозначно определяет автора документа и указывает дату его создания.

Закон Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" предоставляет более конкретное определение электронного документа по сравнению с законодательством других стран ЕАЭС. В соответствии с дан-

ным законом, электронный документ – это документ, представленный в электронно-цифровой форме и удостоверенный с помощью ЭЦП. Электронная цифровая подпись в соответствии с законодательством Республики Казахстан – это набор электронных цифровых символов, созданный с помощью средств электронной цифровой подписи, который подтверждает достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания. [1] Основные принципы и порядок электронного документооборота, а также правила использования и признания электронной цифровой подписи и деятельность удостоверяющих центров определяются Законом Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи"

Использование цифровой подписи гарантирует контроль целостности документа: любое изменение делает подпись недействительной, так как она базируется на исходном документе. Аутентичность документа подтверждается невозможностью отказа от авторства, так как создание правильной подписи возможно только с закрытым ключом, известным только владельцу. [2] Также обеспечивается защита от подделки: проверка целостности легко выявляет фальсификацию документа, делая такую практику нецелесообразной.

Вспышка коронавируса в 2020 году радикально изменила подходы к ведению бизнеса. Долгие периоды локдауна заставили компании пересмотреть свои стратегии и перейти на удаленную работу. Эпидемия привела к резкому изменению потребительского поведения: заказы продуктов и одежды стали осуществляться через приложения, а оплата производится с помощью QR-кодов. Виртуальные форматы совещаний и собеседований стали новой нормой. В этом новом контексте электронный документооборот оказался неотъемлемой частью эффективного ведения бизнеса.

Однако, несмотря на различия в подходах и специфику деятельности, успешность в бизнесе по-прежнему зависит от наличия системы. Она обеспечивает дисциплинированный распределенный рабочий процесс и стройное выполнение обязанностей, что в итоге приводит к достижению целей. [3]

Даже такие области, как маркетинг и продуктовая стратегия, требующие креативного подхода и гибкости, базируются на отлаженных внутренних механизмах. В странах-членах ЕАЭС можно

наблюдать различия в уровне развития документооборота. Частные бизнес-организации, часто оперируют на мировом уровне и полностью осуществляют управление документами с использованием электронных технологий и систем ЭДО. Однако в государственном секторе продолжает существовать традиционный бумажный документооборот. [4]

Такая ситуация является характерной особенностью современности, и при планировании перспектив необходимо учитывать, что в ближайшие десятилетия (или даже столетия) мы будем работать в условиях смешанного документооборота, где постепенно будет происходить сдвиг в сторону электронных технологий.

С учетом этого необходимо провести комплекс работ, который включает в себя не только закрепление нормативной базы для оформления электронных документов, но и разработку структур и форматов этих документов, а также определение порядка их применения. После анализа текущего состояния документооборота с использованием системы ЭЦП были получены следующие результаты. Сравнительный анализ времени, затрачиваемого на обработку документов с ЭЦП и без нее, показал, что процесс с ЭЦП занимает на 30% меньше времени, что говорит о повышении производительности. [5] Проведенное исследование технологий безопасности подтвердило надежность и безопасность процесса подписания документов с ЭЦП. Однако опрос сотрудников выявил опасения относительно сложности процесса и необходимости дополнительного обучения. [6]

Изучение лучших практик внедрения ЭЦП позволило выделить ключевые факторы успеха, которые могут быть адаптированы в бизнес-организациях. Анализ узких мест показал необходимость улучшения стандартов и процедур работы с ЭЦП, а также обучения персонала. В целом, внедрение системы ЭЦП в документооборот оказалось успешным и эффективным, но требует дальнейшего совершенствования в части улучшения пользовательского опыта, оптимизации обучения и совершенствования стандартов и процедур работы с ЭЦП.

Анализ текущих проблем в бизнес-процессе и документооборота с использованием ЭЦП выявил несколько ключевых аспектов, в результате которых, нами были предложены способы решения их, продемонстрированные в таблице 1.

Таблица 1

Ключевые проблемы бизнес-процесса и документооборота на основе ЭЦП

Проблема	Решение
Недостаточное обучение персонала	Организация обучающих программ и тренингов о правилах и процедурах использования ЭЦП
Отсутствие единого стандарта по использованию ЭЦП	Разработка четко определенного стандарта по использованию ЭЦП в организации
Сложности в управлении ключами ЭЦП	Внедрение системы управления ключами ЭЦП (Key Management Systems)
Недостаточная интеграция с другими системами	Обеспечение полной интеграции процесса подписания документов с другими системами
Отсутствие мониторинга и анализа эффективности процесса документооборота с использованием ЭЦП	Внедрение системы мониторинга и анализа эффективности процесса документооборота

Таким образом, значимость внедрения современных технологий, таких как электронная цифровая подпись (ЭЦП), в современный бизнес-процесс документооборота высока. Автоматизация этого процесса с использованием ЭЦП не только увеличивает эффективность и оперативность, но и обеспечивает высокий уровень безопасности информации.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о необходимости тщательного исследования и оптимизации бизнес-процесса документооборота с использованием ЭЦП. Важно выявить уязвимые места и осуществить соответствующие корректировки, обеспечивающие максимальную эффективность и безопасность.

Список литературы

1. Kizdermishov A. Problems of effective implementation of automated electronic document management systems. *New technologies*; 2006. 55-57. [Published in Russian]
2. Ablameyko M, Andronchik A. Electronic document management in the countries of the Eurasian Economic Union: Comparative analysis and ways of unification. *Journal of Foreign Legislation and Comparative Law*; 2020. 36-47. [Published in Russian]
3. Grudo S., Korenkova A. Electronic identification as a factor in overcoming the risks of document falsification. *The works of BSTU. Series 4: Print and Media Technologies*; 2023. 46-51. [Published in Russian]
4. Aseev A, Makarov V, Narujniy V. Problems and practice of using an electronic digital signature. *Economics and Business: theory and practice*; 2021. No1(71). 20-23. [Published in Russian]
5. Repin V. Modeling of business processes in notation. *Practical guide: Publit*; 2022. 258-260. [Published in Russian]
6. Electronic signature: Cadastral Engineer's Handbook. URL: <https://cadastre.ru/article/15> [Published in Russian]